

EKOLOGIYA O‘QITISH METODIKASI - YOSHLAR HAYOTIDAGI EKOLOGIK ONG VA TA’LIM-TARBIYANING SHAKLLANTIRISH MEZONI

Raxmanova Marguba Abdivaliyevna

Guliston davlat universiteti “Biologiya” kafedrası o‘qituvchisi

Tovbayev G‘ofur Zulkaynar o‘g‘li

Guliston davlat universiteti “Ekologiya va geografiya” kafedrası tayanch
doktoranti(PhD)

Annotatsiya: Yer yuzasida insoniyatning tabiatga ta’siri natijasida atrof-muhitning salbiy tomonga o‘zgarishi va resurslarning kamayishi tufayli juda katta xavfli ekologik muammolarga duch kelmoqda. Kelajak avlodga barqaror hayotni taqdim qilish va resurslarni mas’uliyatli boshqarish zarurati har qachongidan ham dolzarb mavzu bo‘lib qoldi. Yoshlar hayotida ekologik ongni shakllantirish orqali biz umr bo‘yi davom etadigan ekologik muammolarni asta-sekinlik bilan yechimini eng arzon va xavfsiz uslini tanlagan bo‘lamiz. Biz ekologik ongni yoshlarga singdirish orqali ham kelajak avlodni ta’lim-tarbiyasiga, ham iqtisodiy samaradorlikka erishgan bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: ekologik ong, ekologik ta’lim – tarbiya, Kamchatka, metodika.

ECOLOGICAL TEACHING METHODOLOGY - FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS AND EDUCATION IN THE LIFE OF YOUTH

Abstract: As a result of human influence on nature, the Earth is facing very dangerous environmental problems due to the negative change of the environment and depletion of resources. The need to provide a sustainable life for the future generation and responsible management of resources has become more urgent than ever. By creating environmental awareness in the lives of young people, we will gradually choose the cheapest and safest way to solve environmental problems that will last a lifetime. By inculcating ecological consciousness in young people, we will achieve both education and upbringing of the next generation and economic efficiency.

Key words: ecological awareness, ecological education - education, Kamchatka, methodology.

Inson harakatlarining sayyoramizga ta'sirini tushunish mas'uliyati kelajakda ongli qarorlar qabul qilishga undaydi va yosh avlodda atrof-muhitga nisbatan mas'uliyat hissini tarbiyalaydi.

Biologik xilma-xillikni saqlashda, ekotizimlar va biologik xilma-xillikni saqlashni muhimligini tushunish, bolalarga o‘simlik va hayvonot dunyosini saqlash zaruratini o‘rgatish ekotizimga nisbatan mas’uliyatni oshiradi.

Bolalar bilan sog‘lom oziq-ovqat tanlovlarini muhokama qilish oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning atrof-muhitga ta’siri, mahalliy va organik dehqonchilikning afzalliklari, qayta ishlangan oziq-ovqat mahsulotlarining zarari va oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish muhimligini tushunishni o‘z ichiga oladi.

Quyosh, shamol va gidroenergetika haqida o‘rganish barqaror energiya yechimlarini qadrlaydigan va qo‘llab-quvvatlaydigan avlodni yetishtirib beradi.

Tabiatni asrash ko‘nikmalari transport odatlariga ham taalluqlidir. Tabiatni asrash haqidagi faktlar faqat raqamlardan iborat emas. Bu tabiat bilan chuqur aloqani rivojlantirish, tashqarida vaqt o‘tkazish, ekotizimlarni kuzatish va tabiatning go‘zalligini qadrlash ham bo‘lib, umumiy farovonlik va ruhiy salomatlikka hissa qo‘sha oladi.

Dunyo miqyosida ekologik ongni shakllantirishda ekologik ta’lim-tarbiya orqali erishiladi. Buni avvalo noan’anaviy ravishda oiladan, va nihoyat yuksaltirish uchun davlat ta’lim tizimida olib bormoq lozim. Dunyo tajribalaridan Rossiya Federatsiyasini misol qilib keltiramiz: Kamchatkada maktab o‘quvchilari uchun majburiy ekologik darslar joriy etildi [1].

Kamchatka Rossiyada ekologik darslar majburiy ta’lim dasturiga kiritilgan birinchi mintaq bo‘ldi. Maktab o‘quvchilari "Mening Kamchatkam" qo‘shimcha kursida o‘qiydilar.

Mashg‘ulotlar davomida o‘quvchilarga ularning atrof-muhitga salbiy ta’sirini kamaytirish yo‘llari tushuntiriladi. Kursni ishlab chiqishda tabiatni muhofaza qilish hududi xodimlari ishtirok etdi.

Rasmiylarning ta’kidlashicha, Kamchatka hozircha metodologiya ishlab chiqilgan va majburiy ekologik darslarni (<https://www.kamgov.ru/news/uroki-ekologii-vkluceny-v-obazatelnuu-obrazovatelnuu-programmu-dla-skolnikov-kamcatki-71220>) joriy qilgan yagona mintaqadir, ammo ular boshqa mintaqalar uchun moslashtirilishi mumkin.

Bizda ham xalq ta’lim muassasalari uchun ekologiya, atrof-muhit muhofazasiga oid maxsus fan va darslik, o‘quv qo‘llanmalar ishlab chiqish va ta’lim tizimiga kiritmoq lozim.

Har yili 22 aprelda nafaqat ulkan, balki chinakam xalqaro bayram - Xalqaro Yer kuni - bizning umumiy uyimiz bo‘lgan kun nishonlanadi [1].

Bayram 2009 yilda BMT Bosh Assambleyasining 63-sessiyasida (A / RES / 63/278 sonli rezolyutsiya, BMTning 50 dan ortiq davlat a’zolari tomonidan homiylik qilingan) 22 aprel kuni tayinlangan va 2010 yil boshidan nishonlanish boshlangan.

Bosh Assambleyaning 63-sessiyasining raisi Migel d'Escoto Brokman ushbu Xalqaro kunning qarorida Yer va uning ekotizimlari bizning uyimiz ekanini tan olish, insoniyatni hayot bilan ta'minlashni e'tirof etishni BMTning Atrof-muhit bo'yicha konferentsiyasida qabul qilingan majburiyatlarni tasdiqlashini 1992 yilda Rio-de-Janeyroda e'lon qildi. Shuning uchun hozirgi va kelajak avlodlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik ehtiyojlari o'rtasida adolatli muvozanatga erishish uchun tabiat va Yer sayyorasi bilan uyg'unlikni ta'minlash kerak [2].

Ma'lumki, ilm-fan doimiy ravishda rivojlanishda bo'ladi. Ilm-fan tizimining uzluksizligiga faqat yuqori darajadagi ta'lim bilan erishish mumkin. Shu sababli fan va ta'lim bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Ekologik ta'lim-tarbiyaning samaradorligiga ekologiya fanining mutaxassisleri va o'qituvchilarining kasbiy faoliyatga tayyorligi bilan belgilanadi, bu esa o'quv jarayonining real sharoitida yuzaga keladigan kasbiy vazifalar va muammolarni hal qilish qobiliyatini anglatadi.

Ekologik o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi kasbiy muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan o'zlashtirilgan ekologik, pedagogik va uslubiy bilim, ko'nikma va malakalarning sinteziga asoslanadi. Ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilar dastlab ekologik va pedagogik fanlarni, so'ngra ekologiya o'qitish nazariyasi va metodikasini o'rganadilar. Bu esa tasodifiy emas, chunki —Ekologiyani o'qitish nazariyasi va metodikasini o'quv fanining mazmuni – eng avvalo, ekologiya, pedagogika va psixologiya chorrahasida shakllanganidadir. Hozirgi vaqtda ekologik muammolar odamlar hayotining barcha sohalariga: fan va ishlab chiqarish, siyosat va iqtisodiyot, energetika, shaharsozlik, sog'liqni saqlash va ta'limga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ekologiya tabiiy tizimlarga aralashuv oqibatlarini bashorat qilish, ilmiy bilimlar va ijtimoiy tajribani sintez qilish, ekologik muammolarni oqilona hal qilish uchun fan va amaliyot imkoniyatlarini o'rganish uchun uslubiy asos yaratadi. Ekologiya zamonaviy fanlarning o'ziga xos kompleks hodisasidir.

Ekologiya sohasidagi bilimlar nihoyatda xilma-xil va ko'p qirrali. Hozirgi vaqtda ekologiya fanining chegaralari sezilarli darajada kengayib, ijtimoiy ekologiya, ekologiya falsafasi, sotsioekologiya va antropoekologiya falsafasi, ekologik etika va estetika, pedagogik va kasbiy ekologiyani qamrab olgan. Zamonaviy ekologiya o'zaro bog'liq bo'lgan fanlarning murakkab tizimidir. Taraqqiyotning hozirgi bosqichida ekologiyaning chegaralari «organizm-muhit» tizimini o'rganishdan «jamiyat-biosfera» tizimiga qadar kengaydi. Ekologik bilimlar quyidagi mezonlarga ko'ra farqlanadi:

1. Organizmlar turlari bo'yicha (mikrob ekologiyasi, hayvonlar ekologiyasi, o'simliklar ekologiyasi, odam ekologiyasi).
2. Atrof-muhit turlari va atrof-muhit sharoitlarining umumiylikiga ko'ra (dasht ekologiyasi, o'rmon ekologiyasi, dengiz ekologiyasi va boshqalar).

3. Organizmlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir turlari bo‘yicha (autekologiya, dedemekologiya, sinekologiya).

4. Tirik hayotning tashkiliy darajalariga ko‘ra (hujayra ekologiyasi, individlar ekologiyasi, populyatsiyalar ekologiyasi, jamoalar ekologiyasi).

5. Tabiatga antropogen ta‘sir turlari bo‘yicha atrof-muhit (shahar ekologiyasi, agrokimyo, muhandislik, sanoat ekologiyasi) ekologiyasi [3].

Ekologiya ilmiy dunyoqarashning eng muhim manbai bo‘lib, dunyo ilmiy bilish jarayonida va ta‘lim jarayonida idrok etiladi. Ekologiya butun ta‘lim tizimiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, ta‘lim maqsadlarini qayta yo‘naltirish va uning mazmunini yangilashda namoyon bo‘ladi va o‘quvchilarning ekologik ta‘lim manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Ekologiya fani ekologik ta‘lim mazmunini tashkil qiladi, ekologik tadqiqot usullari esa oluvchilarning o‘quv va ilmiy faoliyatida ko‘p jihatdan o‘z aksini topadi. Shu bilan birga, ekologik ta‘lim mazmuni ekologiya fanining qisqartirilgan nusxasi emas, chunki u ta‘lim oluvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, faqat eng muhimlarini, pedagogik jihatdan moslashtirilgan ekologik faktlar, tushunchalar, qonunlar va qonuniyatlarni o‘z ichiga olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1]. <https://www.kamgov.ru/news/uroki-ekologii-vkluceny-v-obazatelnuu-obrazovatelnuu-programmu-dla-skolnikov-kamcatki-71220>

[2]. Mashrabovich, Jabborov Azamjon. “EKOLOGIYA O ‘QITISH VA METODIKASI.” 1-SON, 1-JILD IYUL 2022 1-QISM (2023): 29.

[3]. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания /под ред. В. А. Сластенина. – М., 2000.